

BUXOROLIK TADBIRKOR AYOLNING IBRATLI VA MANFAATLI FAOLIYATI

Kazakova Marifat

BuxDU mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6568046>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 15-may 2022

Chop etildi: 20-may 2022

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada buxorolik tadbirkor ayol Mamlakat Sodiqovaning faoliyati haqida mavjud ma'lumotlar orqali fikr-mulohazalar bildirilgan.

KALIT SO'ZLAR

Mamlakat Sodiqova, tadbirkorlik, qishloq xo'jaligi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, iqtisod, xo'jalik, taraqqiyot, savdo-sotiq, eksport, daromad

Hozirda Yurtimizda ayollarga qaratilayotgan e'tibor va g'amxo'rlik tahsinga loyiq. Vatanimizda yashayotgan ayollarga barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Mamlakatimizda ayollarga bo'lgan yuksak hurmat-e'tibor va g'amxo'rlikning amaliy isboti sifatida keyingi yillarda xotin-qizlarning jamiyat hayotidagi roli va ta'sirini kuchaytirish, ularning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan 80 dan ortiq milliy va xalqaro hujjatlar qabul qilinganini alohida qayd etish lozim. Hattoki, bu jihat davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, 1999-yil «Ayollar yili», 2001-yil «Ona va bola yili», 2016-yil esa «Sog'lom ona va sog'lom bola yili» deb e'lon qilindi. O'zbekiston 1995 yilda Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib Xotin-qizlar

kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi Konvensiyani ratifikatsiya qilib, undagi mezonlarni amaliyotga joriy eta boshlagan. Bu haqda fikr bildirganda Xalqaro bolalar jamg'armasi-YUNISEFning Sharqiy Yevropa, Boltiqbo'yi va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari bo'yicha ofisi onalik va bolalikni muhofaza qilish borasidagi dasturlarni joriy qilishda O'zbekistonni mintaqadagi namuna deb tan olganini qayd etish o'rinli bo'lardi. Bunday g'amxo'rlikdan ruhlangan ayollarimiz O'zbekiston taraqqiyoti yo'lida yanada ko'proq o'z hissalarini qo'shishga harakat qilmoqdalar. Bugungi kunda ayollarimiz barcha sohalarda erkin shug'ullanish imkoniyatiga egadirlar. Xoh u maorif bo'lsin, xoh u sanoat sohasi bo'lsin yoki

siyosiy-ijtimoiy, tadbirkorlik va fermerlik sohasi bo'lsin barchasida ayollarimiz mehnat qilish huquqiga egadirlar. Qisqa qilib aytganda, bizning yurt ayollari qadr topgan yurt desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi davrda xotin-qizlar xalq xo'jaligining barcha sohalarida, shuningdek fan va maorif tizimida, iqtisodiy jabhalarida fidokorona mehnat qilib kelmoqdalar.

Buxoroning eng faol tadbirkor ayollaridan biri Mamlakat Sodiqova el va yurt yuksalishi yo'lida tadbirkor ayol sifatida tanildi.

Yangi O'zbekistonning shijoatga to'la, raqobatbardosh tadbirkor ayoli Mamlakat Sodiqova 1979-yil 1-yanvarda Buxoro viloyati Vobkent tumanida ziyoli oilada dunyoga keldi. Mamlakat Sodiqova oilada oltinchi farzand bo'lib, ota-onasi uni aka-opalari singari sokin hayot yo'lini tanladi, deb o'ylaganda oilaning kenja qizi sho'x-shaddod bo'lib voyaga yetdi. Mamlakatning hatto bolalik davridanoq g'ayrati ichiga sig'masdi. U o'zicha rejalar tuzar, tengdoshlari orasida o'zining tashkilotchilik qobiliyati bilan ulardan ajralib turar, bolalikdanoq katta odamlardek fikrlardi. Uning maktabdagi o'quvchilik davri mustaqillikning dastlabki yillariga to'g'ri kelib, qiyinchilik va yangi davrining dastlabki bosqichini chinakamiga boshdan kechirgan qahramonimiz, ilm olishning qadrini to'g'ri anglab, tadbirkorlikning sir-sinoatlarini sinchkovlik bilan o'rgandi.

Mamlakat Sodiqova maktabni bitirgach, o'zining ilk mehnat faoliyatini Vobkent tumanining 58-bolalar bog'chasida tarbiyachi sifatida boshladi. 2000-2001-yillar davomida, ya'ni qisqa muddat tarbiyachi bo'lib faolyat yuritdi.

U Buxoro davlat universitetining iqtisodchi-buxgalter ixtisosligini tanlaganidan so'ng, Mamlakat Sodiqova oila farovonligi yo'lida savdo sohasida ish boshlashga qaror qiladi.

Tadbirkorlik bilan shug'ullanish mashaqqatga aylangan, bu sohaga qo'l urib ko'rayotganlarning biri omadga erishsa, aksariyati kasod bo'layotgan qiyin davrlarda Mamlakat Sodiqova tavakkal qilib tadbirkorlikka qo'l urdi. Bilardiki, faoliyati qanday yakun topishidan qat'iy nazar katta kuch bilan ishga kirishadi. Savdo sohasida ish boshlab, yaxshigina sarmoya to'plagandan so'ng, bir tashlandiq binoni ijaraga oldi. Qishloq xo'jalik mahsulotlari va mevalarni saralash, saqlash, qayta ishlash jarayoniga kirishdi. 2004-yilga kelib, "Zamin meva saxovati" mas'uliyati cheklangan jamiyatini tuzdi. Meva va sabzavotlarni to'plash, saqlash, saralash va yetkazib berish tizimini yo'lga qo'ygan Mamlakat Sodiqova asta-sekinlik bilan tadbirkorlikni boshladi. Shu soha bo'yicha faoliyat yuritib turgan respublikaning 20 dan ortiq tashkilotlariga shaxsan o'zi tashrif buyurib, haqiqiy holatni o'z ko'zi bilan ko'rib o'rganib, tajriba orttirganidan so'ng, "Ipoteka" bankining Sardor filiali ajratgan 1 mlrd 200 million so'm kredit mablag'i hisobiga 400 va 450 tonnali qishloq xo'jalik mahsulotlarini uzoq muddatda saqlaydigan muzlatkich kameralarni xarid qildi. Dastlab bor-yo'g'i 2 kishini ish bilan ta'minlagan tadbirkorning ishlari kundan kunga rivoj topib, tadbirkorlik subyekti faoliyatini har tomonlama kengaytirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi.

2004-2008-yillarda "Zamin meva saxovati" mas'uliyati cheklangan jamiyati har tomonloma o'sdi. Xususan, zamon

talablariga mos bo'lgan yangi muzlatkich-omborlar keltirildi. Muzlatkichlarning keltirilishi zahirada saqlanayotgan mahsulotlarning sifatini yaxshi ushlab bilan bir qatorda, yangi ishchi o'rinlarini yaratilishiga ham xizmat qildi. Respublikaning ko'plab viloyatlari bilan o'zaro hamkorlikda ishlay boshladi. Ham ishni, ham oilani eplayotgan ayol bir paytning o'zida buxgalter-iqtisodchi mutaxassisligi bo'yicha oliy o'quv yurtida tahsil oldi. Sohaga oid bilimlarni egallab tajriba to'plagan o'rganish va izlanishlar natijasida mahsulotni xorijga eksport qila boshladi. Markaziy Osiyo mamlakatlari, Eron, Turkiya va boshqa qo'shni davlatlarga meva mahsulotlari eksport qilinishi keng yo'lga qo'yildi. Mamlakat opa tadbirkorlik faoliyatini boshlagan yillari qiyinchiliklar bisyor bo'lib, asosiy sabablaridan tadbirkorlikka yo'llar hozirgidek, ochiq, keng imkoniyatlar berilmaganligida, shuningdek, iqtisodiyotimizda transport yetkazuv, logistika markazlari faoliyati to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligida desak, xato qilmagan bo'lamiz. 2000-yillarda ayollarning davlat va jamiyat boshqaruvi, iqtisodiyotda faol ishtirokini ta'minlash, ularni huquqiy jihatdan muhofaza qilish, xullas, ularni rivojlangan mamlakatlar uchun xos bo'lgan shart-sharoitlarda yashashi va mehnat qilishlari uchun turli qonunlar va boshqa huquqiy aktlar qabul qilindi. Bu esa Mamlakatxon singari tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan tadbirkor, ishbilarmon ayollarimiz uchun ayni hayotiy zarurat edi. Mamlakatimizda 2010-yillarda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirish, ichki investitsiyalar hajmining ortishini rag'batlantirish, hunarmandchilik, ishlab

chiqarish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimli olib borilishi boshlandi.

2008-yil Mamlakat Sodiqova "Zamin meva saxovati" MCHJ ni yanada takomillashtirib, yo'nalishlarini kengaytirib uni "Zamin madad tayyorlov savdo" MCHJ ga aylantirdi.

2013-2017 yillarda mas'uliyati cheklangan jamiyat kredit hisobiga Germaniyadan yangi muzlatgich-omborlar keltirildi va 12 kishi doimiy va 8 kishi mavsumiy ish bilan band qilindi. Ijaraga olingan binoda ishlash, qarindoshingni uyida yashab turishga o'xshaydi. Tadbirkor viloyat hokimligiga o'z faoliyatini yanada kengaytirish uchun maxsus bino zarurligini bildirdi. Tez orada bino uchun yer berildi va bu yerda oz emas, ko'p emas, olti yil davomida korxonasi binosi to'liq qurib bitkazildi. Mamlakat Sodiqovaning ko'pchilik tadbirkorlardan farqli jihatlari, u topayotgan mablag'ini hashamatli uy-qasrlar qurish, qo'sha-qo'sha mashinalar olishga sarflashni isrofgarchilik bilib, undan ko'ra to'plangan sarmoyani shug'ullanayotgan faoliyatni rivojlantirish va kengaytirishga sarflashni to'g'ri qaror deb hisobladi.

Mehnat qilgan inson, albatta, uning natijasini ko'radi. Mamlakat Sodiqova 2017-yilda "Yil ayoli" milliy tanlovining respublika bosqichida "Sanoatda saodat topgan yil ayoli" nominatsiyasi, oradan bir yil o'tib, "O'zbekiston ayollarining yuzta eng yaxshi loyihasi" tanlovining "Kichik biznesdagi eng yaxshi loyiha" nominatsiyasi g'olibi bo'ldi. Shu yilning o'zida "Anor-2018" va "Ishbilarmon ayol-2018" respublika tanlovlarida birinchi o'rinni qo'lga kiritdi.

Innovatsion g'oyalarga boy Mamlakat opa meva saqlanadigan texnologiya asosida tut mevasi murabbo va quritilgan shaklga keltirilib, tarkibidagi 39 ta foydali ozuqalari yo'qotilmagan holda saqlashni yo'lga qo'ydi.

O'zini "O'zbeginning baxtli tadbirkor ayoliman" degan nom bilan atashni xush ko'ruvchi Mamlakat opa doim yangi innovatsion loyihalar ustida izlanishlar olib bormoqda -deb yozadi, D.Ibrohimova

Mamlakat Sodiqova 2018-yil 16-iyulda Turkmaniston davlatida bo'lib o'tgan "Turkmaniston-O'zbekiston" biznes forumida o'z mahsulotlari bilan ishtirok etdi. Ushbu forum "Zamin madad tayyorlov savdo" MCHJ faoliyatini butun Markaziy Osiyoga tanitdi. Shu yilning o'zida O'zbekiston Respublikasi "Tadbirkor ayol" assotsatsiyasining faxriy yorlig'i hamda tashakkurnomasi bilan taqdirlandi va O'zbekiston Respublikasi ishbiarmon ayollar "Tadbirkor ayol" assotsatsiyasi Buxoro viloyati hududiy bo'limi rais o'rinbosari, O'zLiDeP Buxoro shahar Kengash raisining ayollar masalalari bo'yicha rais o'rinbosari etib tayinlandi.

So'nggi yillarda tadbirkor ayol faoliyati yanada rivojlanib, keng ko'lamda ishlar olib borishni boshladi. Tinimsiz izlanish va mehnat samarasi o'laroq 2021-yil 11-

noyabr "Kasaba uyushmalari kuni" munosabati bilan poytaxtimizda tashkil etilgan bayram tadbirida "Eng yaxshi ish beruvchi" sifatida e'tirof etildi va 3-darajali diplom va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sovg'asi –"Spark" avtomashinasi bilan taqdirlandi. Shuningdek, tadbirkor ayol 2021 yilda "Mo'tabar ayol" ko'krak nishoniga loyiq deb topildi. BMTning "Taraqqiyot" dasturi doirasida bir qator hamkor tashkilotlar bilan xotin-qizlar o'rtasida o'tkazilgan "Sovutish va havoni konditsionerlash sohasidagi eng yaxshi starp loyiha" tanlovining mutloq g'olibasi sifatida e'tirof etildi. Mamlakat Sodiqova hozirning yangi innovatsion loyihasi asosida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash orqali kasanachilik asosida xotin-qizlar bandligini ta'minlashning zamonaviy texnologiyasini joriy qilish bo'yicha izlanmoqda. Agar bu loyiha ishga tushsa, Buxoro viloyatining Shofirkon va Vobkent tumanlaridagi yana yuz nafar ayol ish bilan ta'minlanadi. Xullas, biz ushbu maqolada buxorolik birgina tadbirkor ayol haqida muxtasar fikr yurutdik. Holbuki, istiqloq yillarda Buxorodan yuzlab tadbirkor xotin-qizlar yetishib chiqdi va mamlakat iqtisodiy yuksalishida munosib xizmat qilib kelmoqda.

References:

1. Қўлдошев О. "Тиниб-тинчимас Мамлакат Содиқова"//Маънавият сарчашмаси, 2022 йил 31 январь.
2. Иброҳимова Д. "Аёл муваффақиятининг энг муҳим сири"// Бухоронома, 2022 йил 1 январь.
3. Қўлдошев О. "Тиниб-тинчимас тadbirkor аёл: Ишбилармонларга бугунгидек эътибор ҳеч қачон бўлмаган"//Янги Ўзбекистон, №20(542), 2022 йил 29январь.
4. Alimasov V. Fikrlash lazzati. –Т.: Sharq,2003.
5. Истамов А. "Ишбилармон аёл" кўрик-танлови ғолибаси//Бухоронома,2018 йил 12-сентябрь, №73-74.

6. Содиқова М. “Озиқ-овқат маҳсулотларининг нархи сунъий равишда ошмайди”//Ma’naviyat sarchashmasi, 2020-yil, №13-14(738-9).
7. Ғолиблик нашидаси// XXI asr, 2018-yil, 35(773) –son.